

PESQUISAS SOBRE MODERNIDADE ARQUITETÔNICA EM CAMPINA GRANDE. UM TRABALHO DE ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO DO ACERVO.

Alcilia Afonso

Professora Adjunta do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG. PB
Coordenadora do Grupo de Pesquisas Arquitetura e Lugar. UFCG. PB
Email:kakiafonso@hotmail.com

Resumo

O trabalho que se pretende apresentar neste evento tem como objeto de estudo, a divulgação das pesquisas sobre a produção da arquitetura moderna produzida na cidade de Campina Grande, zona do agreste paraibano, durante o século XX. A proposta das investigações que vêm sendo realizadas pelo grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, cadastrado na UFCG e no CNPq, e inserido no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG, possui como objetivo, resgatar a história arquitetônica moderna local, coletando dados, analisando e divulgando informações sobre os principais personagens, autores desta produção, e as obras mais significativas que constituem o acervo patrimonial urbano. Justifica-se a apresentação destas pesquisas neste evento, pela importância em difundir, em nível nacional, a riqueza desse acervo, pouco conhecido e inédito, trazendo à tona, os valores e princípios que nortearam tal produção. A investigação que vem sendo executada realiza coletas através de pesquisas em arquivos públicos e privados, baseados em uma listagem prévia de obras a serem analisadas, a fim de levantar seus autores, clientes, soluções projetuais e construtivas, além das contribuições das mesmas para a construção de uma modernidade urbana.

Palavras chaves: História da arquitetura em Campina Grande, Arquitetura moderna, preservação patrimonial.

1. INTRODUÇÃO

O trabalho que se pretende apresentar neste evento tem como objeto de estudo, a divulgação das pesquisas sobre a produção da arquitetura moderna produzida na cidade de Campina Grande, zona do agreste paraibano, durante o século XX.

A proposta das investigações que vêm sendo realizadas pelo grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar, cadastrado na UFCG/ Universidade Federal de Campina Grande e no CNPq/ Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e inserido no curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG, possui como objetivo, resgatar a história arquitetônica local, coletando dados, analisando e divulgando informações sobre os principais personagens, autores desta produção, e as obras mais significativas que constituem o acervo patrimonial urbano.

Justifica-se a apresentação destas pesquisas, pela importância em difundir, em nível nacional e internacional, a riqueza do acervo, pouco conhecido e inédito, trazendo à tona, os valores e princípios que nortearam tal produção.

Inicialmente, coloca-se que a modernidade arquitetônica vem sendo alvo de constantes discussões nacionais e internacionais, que está trabalhando com o resgate desta produção e dos arquitetos, bem como, com a requalificação arquitetônica destas obras edificadas. São residências unifamiliares, edifícios multifamiliares e de uso misto, antigas repartições públicas, cinemas, terminais de passageiros em aeroportos, fábricas, que infelizmente não estão ainda totalmente inventariadas, protegidas legalmente, e por isso, passam por um acelerado processo de descaracterização.

O grupo de pesquisa, através da linha “História da arquitetura e da cidade moderna. FORM CG” pretende contribuir neste processo de resgate, estudando e divulgando esse acervo, propondo soluções para a sua conservação, e para tanto, dialoga com demais instituições como o IPHAN, Prefeitura Municipal de Campina Grande, DOCOMOMO Brasil (Documentação e Conservação do Movimento Moderno).

O grupo trabalha apoiado em um referencial teórico proposto pelo programa de doutorado da ETSAB/ UPC de Barcelona, que tem nos livros do professor catalão Dr. Helio Piñon (1997), e da professora Dra. Teresa Rovira (2007), a sua base conceitual.

Importante frisar ainda que, os princípios norteadores da arquitetura moderna- objeto de nossas observações arquitetônicas- são os critérios que adotam como pontos básicos: a arquitetura como volume e jogo dinâmico de planos; a tendência à abstração, à simplificação; utilização de malhas geométricas estruturantes do projeto;

busca de formas dinâmicas e espaços transparentes, com o predomínio da regularidade substituindo a simetria axial acadêmica e a ausência de decoração que surge de perfeição técnica.

A abstração e o racionalismo aparecem como critérios desta arquitetura, partindo ambos dos mesmos métodos redutivos da ciência clássica, ou seja, a decomposição de um sistema em seus elementos básicos, a caracterização de unidades elementares simples e a construção da complexidade a partir do simples. (Montaner, 2002, p. 82).

As pesquisas realizadas utilizam fontes primárias coletadas em arquivos públicos e privados, seguindo uma listagem de obras a serem analisadas, a fim de levantar seus autores, clientes, soluções projetuais e construtivas, além das contribuições das mesmas para a construção de uma modernidade urbana.

A base metodológica das investigações atua com métodos da pesquisa histórica e arquitetônica. A primeira trabalha com as ferramentas da história, a fim de coletar dados primários e secundários, sobre os personagens que viveram e vivenciaram fatos no local, ou mesmo, relacionados com as variantes da pesquisa.

São realizadas entrevistas, coletas em arquivos, em busca de material documental que expliquem o processo dos projetos e das obras, envolvendo fatos ligados a diversos atores.

A segunda metodologia trabalha com ferramentas da pesquisa arquitetônica, presentes em textos de Serra (2006), que em seu livro intitulado “Pesquisa em Arquitetura e urbanismo/ Guia prático para o trabalho de pesquisadores em pós-graduação” discorre sobre o tema da metodologia da pesquisa, afirmando que o método implica, antes de tudo, em atividades ordenadas, tarefas colocadas sequencialmente e a partir de um plano de ação racional (Serra, 2006, p.59). Para a análise dos problemas arquitetônicos e urbanos é fundamental se trabalhar com uma metodologia baseada em sistemas e processo.

Por processo, se entende “o modo como se sucedem os estados diferentes do sistema no tempo”. (Serra, 2006, p.72). E por sistemas, se compreende “um conjunto de objetos entendidos como uma totalidade de eventos, pessoas ou ideias que interagem uns com os outros”. (Serra, 2006, p.70). Estes são representados por seu contorno, por uma definição ou pela enumeração dos elementos que o compõem, como também pelas interações entre eles e entre o sistema e seu entorno.

Como referencial teórico desta pesquisa, autores como Bruand (1978), Segawa (1997), serão fundamentais para a compreensão do processo de modernidade arquitetônica no Brasil.

O aporte regional das discussões sobre o processo de modernidade no nordeste brasileiro são respaldados em trabalhos elaborados por Afonso (2006), Loureiro, Queiroz e Tinem (2007), Sousa (2001), Cotrim e Tinem (2014), e demais pesquisadores regionais que vêm investigando sobre a importância da preservação da arquitetura moderna nordestina no cenário nacional.

Importante frisar que Queiroz e Rocha (2006) publicaram um texto fundamental para o início desta pesquisa intitulado “Caminhos da arquitetura moderna em Campina Grande: emergência, difusão e a produção dos anos 1950”, publicado e apresentado durante o 1º Seminário DOCOMOMO Norte-Nordeste, realizado em Recife, em 2006.

Neste texto, os dois pesquisadores apontam para as primeiras pistas a serem aprofundadas sobre os personagens precursores da modernidade campinense, tais como Geraldino Pereira Duda, e os arquitetos pernambucanos Augusto Reynaldo, Heitor Maia Neto, Lúcio Estelita, Waldecy Pinto, Hugo Marques. CARVALHO e ALMEIDA (2010) publicaram nos anais do 3º. Docomomo Norte Nordeste, um texto titulado “Augusto Reynaldo, introdutor e difusor da arquitetura residencial moderna em Campina Grande-PB” que também servirá de aporte teórico a este trabalho, elucidando a importância da escola recifense no cenário local.

2. O LUGAR: CAMPINA GRANDE.

A cidade de Campina Grande é o contexto onde estão sendo realizadas as pesquisas: está localizada no nordeste brasileiro, na região do Agreste Paraibano, no planalto da Borborema a 550m acima do nível do mar, no ponto de latitude 7º13'11" sul e de longitude 35º52'31" a oeste; geograficamente está bem privilegiada, situada no centro da Paraíba.

Possui uma população de 400 mil habitantes, e por ser uma cidade polo, exerce grande influência sobre os aproximadamente 60 municípios que estão em seu entorno. Seu contexto histórico é rico em manifestações culturais, principalmente na cultura popular- reconhecida nacionalmente por suas festas juninas, que atraem um público de todo o país e do exterior (figura1).

Figura 1. Mapa de localização de Campina Grande. PB. Nordeste brasileiro. Fonte: Montagem de mapa editado pela autora.

Economicamente, um dos momentos que marcou os campinenses foi o ciclo do algodão, o ouro branco, que levou o município a ser considerada a segunda maior produtora de algodão do mundo, sendo denominada nas décadas de 20 a 40, de Liverpool do Sertão.

Como breve histórico, coloca-se aqui, algumas informações básicas a respeito da evolução histórica da cidade, baseada no texto de Basílio (2015) que escreveu que a cidade teve origem em uma aldeia indígena dos índios Ariús, tribo "domesticada" por Teodósio de Oliveira Ledo, capitão-mor das fronteiras das Piranhas, Cariri e Piancó, que levava este grupo consigo quando, vindo do Sertão, ia em direção à capital João Pessoa, para atender a um chamado do governador-geral.

Ao ir por um caminho diferente, deparou-se com uma "campina verde". Demorou-se no local e por ter gostado do lugar ali resolveu aldear os seus índios. Tal fato ocorreu em aproximadamente, em 1697.

Em 1769, transformou-se em Freguesia. Em 1790, em Vila, passando à cidade, em 1864 - Por Lei Provincial. Sendo a sexta da Paraíba que já contava com Parahyba (antigo nome da capital, João Pessoa), Mamanguape, Areia, Souza e Pombal.

O apogeu econômico de Campina Grande se deu quando o trem chegou à cidade, no dia 2 de outubro de 1907, impulsionando o comércio local, e a população deu um salto de mais de 600%, chegando à marca de 130 mil habitantes no transcurso de pouco mais de três décadas- a cidade virou um polo atrativo de pessoas que foram trabalhar em volta da indústria algodoeira.

Nas décadas de 20 e 30, a cidade atraiu empresas de outros lugares, como do estado de Pernambuco, e vários empresários investiram na cidade, tais como os irmãos Marques de Almeida, o empresário José Tavares de Moura, entre outros.

Tais empreendimentos passam a ocupar novas praças, como a das Boninas, onde foi implantada a importante indústria Marques de Almeida.

A cidade que estava passando por seu momento áureo econômico, devido ao ciclo do algodão, não mediu esforços para se modernizar, tanto com iniciativas públicas, quanto privadas, havendo no espaço urbano várias reformulações no traçado ocorridos na gestão do prefeito Verginaud, que edificou prédios em estilo Déco para simbolizar sua gestão modernizadora, formando um dos mais importantes acervos proto modernos brasileiro.

Contudo, a partir dos anos 50, com a entrada do estado de São Paulo na produção algodoeira nacional, tal ciclo nordestino teve o seu processo de decadência iniciado e atrelado a uma série de fatores, que foram citados por Araújo.

Nos anos seguintes, observou-se um novo ciclo econômico, o da proliferação de curtumes, e a cidade, continuou a construir novas edificações de valor histórico e urbanístico para a constituição da paisagem urbana.

3. A ARQUITETURA PRODUZIDA DURANTE O SÉCULO XX. A BUSCA PELA MODERNIDADE.

Como somente em 1864, o lugar da antiga aldeia campinense, após se desenvolver, foi transformado em cidade, esta possui um acervo de bens imóveis que pode ser classificado por estilos arquitetônicos, que vão desde o neoclássico, o ecletismo, o Art Déco, a linguagem moderna, até uma produção arquitetônica contemporânea com tendências variadas.

Observa-se a existência na contemporaneidade, de poucos exemplares neoclássicos, alguns ecléticos, mas, o que mais caracteriza o acervo patrimonial campinense, destacando-se no cenário regional, é o conjunto de arquitetura Art Déco no centro histórico urbano, e a preservação de vários exemplares isolados modernos diluídos nos bairros periféricos ao centro.

Desperta interesse ainda, o acervo patrimonial decorrente do ciclo do algodão, que deixou edificações tanto na área central, quanto na periferia, mas que vem passando por um estado de abandono, sendo muitos desses exemplares destruídos, descaracterizados.

3.1. O protomoderno em Campina Grande.

Conhecido como Art Déco sertanejo, mantém as bases do movimento acerca da geometrização dos ornamentos, das linhas verticais e curvas, dos escalonamentos, porém, sem uso de detalhes em metal e com certo primitivismo.

O termo Art Déco provém da Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas, ocorrida em 1925 em Paris, e de certa forma representou na arquitetura, a passagem do ecletismo e do Art Nouveau para o modernismo, recebendo grande influência do construtivismo, futurismo e do cubismo.

São geometrizações dos volumes, com a manutenção da tripartite clássica, uso de metais e vidro, aerodinâmica, escalonamentos, referências aos povos pré colombianos, e uma simplicidade que caminhava para o moderno.

Figura 2. Conjunto Art Déco. Rua Maciel Pinheiro. Década de 50. Fonte: Blog <http://www.art-deco-sertanejo.com/historia/>

O estilo tornou-se símbolo da grande reforma urbana empreendida pelo prefeito Vergniaud Wanderley nos anos 1940, na tentativa de modernizar a “Liverpool Brasileira”, segunda praça algodoeira do mundo. O acervo campinense de Art Déco (figura 2) é um dos mais importantes no cenário nacional, com bens possuidores de grande qualidade arquitetônica, e está localizado e concentrado na área do centro histórico da cidade de Campina Grande.

O centro histórico é tombado em nível estadual, através de Decreto estadual de No. 25.139 de 28 de junho de 2004, que homologou a deliberação de No. 25/2003 do Conselho de proteção dos bens históricos culturais- CONPEC, órgão de orientação superior do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do estado da Paraíba- IPHAEP, que delimitou o Centro Histórico inicial de Campina Grande.

Por grande parte dos exemplares Art Déco existentes estarem implantados na zona do Centro histórico (figura 3), encontra-se preservados, apesar de já terem sofrido alterações antes do processo de tombamento da área.

Figura 3. Mapa de localização do Centro histórico de Campina Grande. PB. Fonte: Arquivo do Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar. CAU. UAEC. CTRN. UFCG.

3.2. O acervo moderno campinense.

O aporte regional das discussões sobre a produção arquitetônica moderna campinense vem sendo respaldado em trabalhos elaborados por Afonso (2006), Queiroz (2012), Tinem e Cotrim (2014) e demais pesquisadores que vêm investigando sobre a importância da preservação da arquitetura moderna nordestina no cenário nacional.

O acervo moderno em diversas cidades brasileiras, inclusive em Campina Grande (figura 4), vem pouco a pouco, sendo destruído devido à falta de conhecimento das instituições e da comunidade, a respeito da importância do mesmo.

Pode-se observar que, a Arquitetura Moderna encontrou terreno fértil para sua emergência e difusão na cidade de Campina Grande, ganhando status de progresso, arrojo e civilidade, conforme colocou Rocha e Queiroz (2007):

“Sua inserção no cenário local aconteceu em meio a um processo de renovação da paisagem urbana campinense que se iniciou na década de 1930 (principalmente da sua região central), atravessou os anos 1940 e chegou aos 1950 com o mesmo intuito e discurso de construção de uma cidade moderna, civilizada, burguesa, pronta para o livre desenvolvimento do capital. Almejava-se edificar uma urbe sadia, arejada, fluida, bela e disciplinada, projeto utópico no qual a

modernização da arquitetura ocupava um lugar de destaque, e era considerado o 'instrumento' ideal para combater o dito arcaísmo das construções térreas e acanhadas, cuja implantação no lote e organização espacial era ainda colonial.”

Figura 4. Clube do trabalhador. Arquitetura Moderna. Campina Grande Fonte: AFONSO, A. Arquivo do Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar. CAU. UAEC. CTRN. UFCG

Os autores ainda afirmam que no caso de Campina Grande, o movimento moderno, ganhou força, em um primeiro momento, com a atuação dos profissionais vindos de outros lugares, mas logo em seguida, ou até simultaneamente, “enraizou-se em solo campinense, encontrando seus seguidores locais, que, com maior ou menor intensidade, absorveram, reinventaram e puseram em prática as concepções projetuais modernas” (figura 5).

Figura 5. Casa moderna. Projeto do campinense Geraldino Duda. Fonte: AFONSO, A. Arquivo do Grupo de Pesquisa Arquitetura e Lugar. CAU. UAEC. CTRN. UFCG

Arquitetos vindos de Recife encontraram em Campina Grande um solo fértil para desenvolverem suas propostas modernas, podendo citar aqui nomes tais como Heitor Maia Neto, Mauricio de Castro, Reginaldo Esteves, Waldeci Pinto, Paulo Vaz, Marcos Domingues, Carlos Correia Lima, Edison Lima, Augusto Reynaldo, Dílson Mota, Hélio Moreira e Ana Regina Moreira.

Augusto Reynaldo produziu um importante acervo moderno na cidade que foi estudado por pesquisadores (Almeida e Carvalho, 2010), que estão conseguindo documentar a obra desse personagem, que foi fundamental no processo de implantação da linguagem moderna em Campina Grande.

Por outro lado, o campinense Geraldino Duda, que ainda como desenhista, e posteriormente graduado em engenharia civil, projetou e executou as mais significativas obras modernas na cidade, e sem dúvida, é autor do maior acervo moderno residencial local.

4. AS PESQUISAS ACADÊMICAS E O RESGATE DO ACERVO MODERNO

Seguindo o exemplo de que ocorre em demais cidades brasileiras, é a academia que vem tentando realizar um resgate do acervo moderno, através do desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, através de projetos de iniciação científica como PIBIC/ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e PIVIC/ Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica, capacitando alunos da graduação a interessarem-se e aprofundarem-se sobre o tema, e posteriormente, desenvolverem dissertações e teses científicas, contribuindo, dessa forma, com a preservação da memória arquitetônica e urbanística campinense.

Através do programa PIBIC, o grupo “Arquitetura e Lugar” desenvolveu algumas pesquisas pontuais que trataram de investigar sobre a “Origem da Arquitetura moderna em Campina Grande: obras precursoras e suas contribuições para a arquitetura regional. 1900-1950”.

Esse projeto visava avançar além da necessária constatação documental e descritiva do conjunto de obras da arquitetura moderna produzida em Campina Grande no recorte temporal proposto, realizando simultaneamente reflexões históricas e arquitetônicas, bem como, considerações teóricas: sobre as obras, os temas críticos que ensejam os discursos e narrativas de referentes à preservação do patrimônio cultural.

Figura 7. Pinturas que retratam a arquitetura Art Déco da cidade. Fonte: Pinturas de Margarete Colaço. Acervo da Secretaria Municipal de Campina Grande.

Observou-se que, no recorte temporal proposto estavam inseridas as produções voltadas para uma busca da modernidade, iniciando-se com edificações em estilo Art Déco (figura 7), chegando a um amadurecimento projetual, plástico e construtivo modernos, de obras projetadas e realizadas por profissionais campinenses, como o Teatro Severino Cabral (figura 8), por exemplo, projetado pelo engenheiro Geraldino Duda, grande expoente da arquitetura produzida na cidade nessa época.

Figura 8: Teatro Severino Cabral. Projeto Engenheiro Geraldino Duda. Fonte: Afonso, A. Julho de 2015.

O segundo projeto de investigação que foi realizado através do programa PIVIC - que se intitulou "A influência da Escola do Recife na arquitetura de Campina Grande. 1950-1970".

O projeto se propôs a observar a influência da Escola do Recife na produção arquitetônica campinense, buscando identificar através de análise projetual, os princípios adotados pelos arquitetos pernambucanos que atuaram em Campina Grande no recorte da consolidação da modernidade arquitetônica: 1950-1970, projetando e construindo exemplares que até os dias atuais, se impõem na paisagem local, como por exemplo, o Clube do Trabalhador (figura 9), projetado pelo arquiteto

pernambucano, Tertuliano Dionísio, em 1962, contendo dois volumes projetados pelo mesmo, tendo recebido um anexo, de autoria do arquiteto Cydno da Silveira, em 1990.

Figura 9. Ginásio poliesportivo do Clube do Trabalhador. SESC. FIEPB. Fonte: Afonso, A. Julho de 2015.

O objetivo desse projeto de pesquisa foi investigar sobre a influência da Escola do Recife, na produção arquitetônica da cidade de Campina Grande, levantando as obras de arquitetos pernambucanos na cidade, observando as adaptações ao meio local e suas contribuições na construção de um cenário de modernização urbana.

A influência da chamada Escola do Recife, foi estudada por Rocha e Queiroz (2006, p.4) que colocaram sobre tal fato e sua relação com a produção arquitetônica campinense:

“Já a partir da segunda metade da década de 1950, encontramos nas páginas do jornal Diário da Borborema uma infinidade de projetos alinhados com a Arquitetura Moderna desenvolvida em outros lugares do país, seja absorvendo seus conceitos de projeção ou apenas se apropriando e recriando as suas formas. São propostas para residências, urbanização de partes da cidade, teatros, mercados, hotéis, rodoviárias, escolas técnicas, paradas de ônibus, faculdades, moradias populares, praças, agências bancárias, edifícios de apartamento e de escritório. Boa parte desses projetos foi concebida por profissionais de fora da cidade, principalmente por pernambucanos oriundos das primeiras turmas de orientação modernista formadas após a renovação do ensino de arquitetura em Recife promovida por Russo, Borsoi e Amorim (grifo da autora)”.

Destaca-se aqui, os trabalhos realizados pelo arquiteto Heitor Maia Neto (figura 10) - autor da Escola Politécnica da UFPB em Campina Grande; os mestres professores e arquitetos Mauricio de Castro, Reginaldo Esteves, Waldeci Pinto, Paulo Vaz, Marcos Domingues, Carlos Correia Lima, Edison Lima, Augusto Reynaldo, Dílson Mota, Hélio Moreira e Ana Regina Moreira.

Figura 10. Antiga Escola Politécnica da UFPB. Projeto de Heitor Maia Neto. Fonte: Arquivo da UFCG.

Infelizmente, grande parte desse acervo vem sendo perdido. O principal motivo é a falta de valorização e reconhecimento por parte da população e dos órgãos preservacionistas. O problema é grave, pois devido a ser um patrimônio recente, existem poucos estudos, e uma perda da documentação impressa dessas antigas estruturas industriais.

Figura 11. Algumas residências projetadas por Geraldino Duda nos anos 60 em Campina Grande. Fonte: Arquivo do arquiteto.

Mais dois projetos decorrentes dessas investigações iniciais encontram-se em desenvolvimento. Um deles enfoca o trabalho do engenheiro e arquiteto autodidata campinense, Geraldino Duda, observando suas contribuições para a difusão da modernidade arquitetônica campinense, e tomando como recorte o período de 1960 a 1970, através do levantamento e análise arquitetônica de projetos e obras residenciais desenvolvidas pelo mesmo e que contribuíram para a difusão da linguagem moderna na cidade.

Geraldino Duda teve uma grande clientela durante esse período, produzindo a maior parte das residências modernas locais (figura 11), propondo volumes puros, mas ricos em texturas, materiais, que ganharam repercussão em nível nacional, tendo sido

objeto de uma reportagem na revista “O Cruzeiro” (30 de junho de 1964), que era um canal de grande influência na mídia naqueles anos (figura 12).

Figura 12. Matéria sobre Geraldino Duda e suas casas modernas produzidas em Campina Grande, publicadas na Revista O CRUZEIRO. 30 de junho de 1964. Fonte: Arquivo do arquiteto

Geraldino contribuiu para a construção de uma paisagem moderna campinense, e sua obra precisa ser mais bem estudada, analisada, a fim de extrair da mesma, contribuições de suas soluções projetuais, estruturais, plásticas e construtivas para a consolidação da linguagem moderna na região.

Felizmente, seu arquivo está organizado pela família, que tem possibilitado o acesso às fontes primárias, necessitando, contudo de muito trabalho, para organizar cronologicamente o mesmo, realizando uma seleção rigorosa em categoriais divididas entre desenhos, fotografias, e outros documentos.

Geraldino Duda é um profissional que pela sua atuação ao longo de décadas merece estudos mais aprofundados do conjunto de sua obra, a fim de extrair daí, as várias contribuições que essa produção trouxe para a consolidação da modernidade arquitetônica em Campina Grande e região. São projetos arquitetônicos, soluções

estruturais, detalhes construtivos, materiais e texturas que juntos, formam um importante acervo a ser reconhecido, valorizado e preservado.

O outro projeto de pesquisa em andamento e desenvolvido pelo Grupo Arquitetura e Lugar, está voltado para o estudo da linguagem arquitetônica brutalista em obras de Campina Grande, tendo como recorte temporal o período entre 1970 a 1990.

O objeto de estudo desse projeto de pesquisa, trata de investigar sobre a linguagem arquitetônica brutalista em obras produzidas na cidade, através do levantamento e análise arquitetônica de projetos e obras que adotaram tal linguagem, desenvolvidas na cidade, e que contribuíram para a construção de um cenário moderno.

Figura 13. Edifício sede da FIEPB. Projeto de Cydno da Silveira. Fonte: Acervo do grupo Arquitetura e Lugar. UFCG

Pode-se aqui citar, na cidade de Campina Grande, obras como o edifício sede da Federação das Indústrias da Paraíba/ FIEPB (figura 13); a antiga sede do Museu Assis Chateaubriand, atual Secretaria de Cultura; a Rodoviária Nova; o estádio de futebol Amigão (figura 14), entre outros edifícios- que estão sendo estudados na pesquisa.

Figura 14. Estádio de futebol Ernani Sátiro- O Amigão. Projeto do arquiteto mineiro Raul Cirne. Fonte: Acervo do grupo Arquitetura e Lugar. UFCG

A arquitetura neste recorte aparece com símbolo do poder econômico e político, e também, com importantes inovações tecnológicas e construtivas, que acarretaram a construção de obras monumentais, símbolos de uma época.

CONCLUSÃO

Pode-se observar após essa breve explanação, que as investigações acadêmicas realizadas pelo Grupo de pesquisas Arquitetura e Lugar da UFCG/ Universidade Federal de Campina Grande, vêm contribuindo de maneira positiva para o resgate documental, de textos, depoimentos, imagens, material de projeto da arquitetura produzida na cidade- e ainda pouco estudada, contando anteriormente ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Grupo, com artigos de Queiroz (2007) e Almeida (2010), que em seus trabalhos de graduação na UFPB/ Universidade Federal da Paraíba desenvolveram pesquisas na cidade, mas que infelizmente, não deram continuidade ao longo dos anos.

O livro organizado pelos professores e pesquisadores da UFPB/ Universidade Federal da Paraíba, Cotrim e Tinem (2014), resultante do encontro regional do Docomomo Norte Nordeste, ocorrido em João Pessoa 2012, também tem contribuído através de seus textos com o referencial teórico das pesquisas desenvolvidas em Campina Grande.

O Grupo de pesquisas desses professores deu início em João Pessoa às pesquisas sobre Campina Grande, e atualmente, com a criação em 2015, do Grupo Arquitetura e Lugar vinculado à UFCG/ Universidade Federal de Campina Grande, tal ação vem sendo desenvolvida.

Tais trabalhos realizados pelos autores citados anteriormente foram fundamentais para o início das pesquisas, abrindo os caminhos para o aprofundamento de cada autor, obra, detalhes, e contribuições das mesmas.

O material coletado e analisado vem servindo de subsídios para trabalhos científicos em vários níveis- seja na graduação ou em programas de pós-graduação- possibilitando o aprofundamento dos diversos assuntos que envolvem a matéria.

Como resultado das investigações realizadas, vários artigos vêm sendo apresentados em congressos e publicados em anais, produzidos por Afonso (2015), Afonso e Meneses (2015), Afonso e Sobreira (2015), com a intenção de inserir o acervo nas discussões nacionais e internacionais sobre preservação e conservação do patrimônio moderno.

Além desse resultado, estas pesquisas também têm servido para continuar e estreitar o diálogo entre a academia e a prática profissional, no que diz respeito, as relações com órgãos de preservação do patrimônio arquitetônico e cultural campinense.

As instituições públicas criaram mecanismos legais para a preservação desse acervo, tais como a Lei Municipal nº 3721/1999, e o Decreto Estadual nº 25.139/2004.

Através do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba- IPHAEP, dezoito imóveis desse acervo, encontram-se tombados em nível estadual, enquanto que o IPHAN/ Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não realizou nenhum tombamento, ainda, na cidade.

Em nível municipal, existe um departamento que tenta desenvolver um trabalho de educação patrimonial, dialogando com o IPHAEP/ Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, com a UFCG/ Universidade Federal de Campina Grande e com a Universidade Estadual da Paraíba, no sentido de buscar parcerias e se fortalecer no trabalho de preservação do acervo.

Observa-se, contudo, que intervenções práticas de restauração e revitalização das obras arquitetônicas não vêm sendo realizadas. A prioridade da preservação está voltada para o acervo de Art Déco, e para imóveis isolados concentrados na área do Centro histórico.

Os acervos do patrimônio moderno, do industrial, bem como, o acervo singelo de núcleos urbanos periféricos, encontram-se completamente desprotegidos das ações institucionais, havendo algumas exceções, como é o caso da proteção legal do edifício moderno que abriga o Teatro Severino Cabral, e o da antiga Fábrica Marques de Almeida.

Não se pode esquecer que os espaços públicos, as paisagens culturais urbanas, a arquitetura e o urbanismo têm um papel determinante nas condições de vida das populações urbanas. Há que se preservar os edifícios históricos, os espaços públicos e o valor urbanístico e arquitetônico que eles representam.

A criação e preservação de espaços, equipamentos e serviços urbanos funcionais e bem concebidos é uma tarefa que deve ser desenvolvida conjuntamente pelas instituições nacionais, regionais e locais, e também pelos cidadãos e pelas empresas.

Contudo, observa-se, que os arquivos locais existentes, como o Arquivo Municipal, ainda são muito incipientes, e não possuem uma boa infra estrutura física para armazenar a documentação, nem mão de obra especializada suficiente para dar conta do trabalho documental.

Os documentos que ficam dispersos e pulverizados em vários órgãos, dificultam os trabalhos de apreensão desse rico patrimônio arquitetônico campinense, que vem se perdendo com o tempo, tendo muitos prédios sido demolidos ou descaracterizados.

A criação de um espaço mais adequado, bem projetado, para abrigar um centro de documentação arquitetônica e urbanística da cidade de Campina Grande seria o ideal a ser proposto, como passo fundamental para o trabalho de resgate documental.

Como contribuição fundamental seguinte, a reutilização do documento arquitetônico em si, o próprio edifício, com o fim de preservar a memória arquitetônica dos detalhes, técnicas, sistemas construtivos, características estilísticas, elementos que fizeram parte de um período fundamental na formação urbana e regional do nordeste brasileiro.

REFERÊNCIAS

AFONSO, Alcília. **Arquitetura e Lugar: Pesquisas na área de história da Arquitetura e do Urbanismo, em Campina Grande, durante o século XX.** Belo Horizonte: 4º Seminário Ibero Americano de Arquitetura e Documentação.2015.

AFONSO, Alcília; Sobreira, Cynthia. **Origem da Arquitetura moderna em Campina Grande: obras precursoras e suas contribuições para a arquitetura regional. 1900-1950.** Belo Horizonte: 4º Seminário Ibero Americano de Arquitetura e Documentação.2015.

AFONSO, Alcília; Meneses, Camilla. **A influência da Escola do Recife na arquitetura de Campina Grande. 1950-1970.** Belo Horizonte: 4º Seminário Ibero Americano de Arquitetura e Documentação.2015.

AFONSO, Alcília. **La consolidación de la arquitectura moderna en Recife en los años 50.**Barcelona: tese doutoral apresentada para o departamento de projetos arquitetônicos da ETSAB/ UPC. 2006.

ALMEIDA, A. e CARVALHO, J. **Augusto Reynaldo, introdutor e difusor da arquitetura residencial moderna em Campina Grande-PB.** João Pessoa: 3º Seminário DOCOMOMO Norte-Nordeste. 2010.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil.** SP: Ed. Perspectiva. 1979.

LOUREIRO DE CARVALHO, Juliano; QUEIROZ, Marcus Vinicius Dantas de; TINEM, Nelci. 2007. **Trem veloz, rupturas lentas. Arquitetura como produção do espaço urbano em Campina Grande – 1907- 1935.** Arqtextos, São Paulo, ano 07, n. 083.07, Vitruvius, abr. 2007<<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/07.083/258>>.

MONTANER, J. **As formas do século XX.** Barcelona: Gustavo Gili.2002.

PIÑON, Helio. **El sentido de la arquitectura moderna.** Barcelona: Ediciones UPC. 1997.

QUEIROZ, M. e ROCHA, J. **Caminhos da arquitetura moderna em Campina Grande: emergência, difusão e a produção dos anos 1950.** Recife: 1º Seminário DOCOMOMO Norte-Nordeste. 2006.

QUEIROZ, M. V. D. **Quem te vê não te conhece mais: arquitetura e cidade de Campina Grande em transformação (1930-1950).** São Carlos: Dissertação (Mestrado) – PPG-AU/EESC/USP. 2008.

ROVIRA, T. e GASTON, C. **El proyecto Moderno: Pautas de Investigación**. Barcelona: Ediciones UPC, 2007.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas do Brasil: 1900-1990**. São Paulo: EDUSP. 1997

SERRA, Geraldo. **Pesquisa em arquitetura e urbanismo. Guia prático para o trabalho de pesquisadores em pós graduação**. São Paulo: EDUSP, 2006.

TINEM, Nelci e COTRIM, Márcio (org). **Na urdidura da modernidade. Arquitetura Moderna na Paraíba I**. João Pessoa: Editora Universitária PPGAU/UFPB, 2014.